

**ABU NASR FOROBIY HAYOTI VA IJODI. FAROBIYNING MUSIQA
TARBIYASI VA „MUSIQA HAQIDA KATTA KITOB“ASARI HAQIDA.**

Ibrohimjonova Mohlaroy Muxtarjon qizi

Ibrohimova Nasibaxon Rahimjon qizi

Andijon Davlat Universiteti San`atshunoslik fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8069003>

Annotatsiya: Milliy madaniyatimiz o'zining boy, mustahkam an'analari va chuqur ildizlariga ega. Jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi sifatida Sharq milliy madaniyati umumbashariy qadriyatlar silsilasida alohida o'rin tutadi. Allomalarimiz musiqa madaniyati sohasida ham g'ururlansa arziydigan asarlar meros qoldirganlar. Jumladan IX-XIII asrlar sharq musiqa madaniyati tarixida juda boy meros qoldi. XIII-asrda nota yozuvi yaratildi. Dastlab Abu Nasr Forobiy musiqa yozuvi yaratishga harakat qilib ko'rdi. Bu jixatdan uning "Kitabul – musiqiy al-kabir" asarida keltirilgan jadvali harakterlidir. Forobiyning jadvali, cholg'u asboblari va sozandalar mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan. Ushbu maqolada esa yetuk allomalarimizdan biri al-Farobiyning hayoti va unig musiqaga bag'ishlangan asarlari haqida o'rganishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Abu Nasr Forobiy, "Kitabul – musiqiy al-kabir", "al Muallim assoniy", "Sharq Arastusi", "Musiqa haqida so'z", "Ilmlarning tasnifi haqida", "Musiqa haqida katta kitob",

O'rta Osiyoning qadimiy musiqa madaniyati ko'p asrlik tarixga egadir. Buning yaqqol dalili sifatida yurtboshimizning quyidagimantiqan bergan fikrlarini keltirib o'tish joizdir: "Mazkur mintaqaning qadimiy tarixi va madaniyati, bunda yashab o'tgan sharq mutafakkirlari va faylasuflarining jaxon madaniyatini rivojlantirishga qo'shgan g'oyat katta xissalari ham bu yerda yashayotgan odamlar turmushining barcha tomonlariga sezilarli ta'sir o'tkazmoqda. O'tmishdagi allomalarning bebaxo me'rosi qanchadan qancha avlodlarning ma'naviy – ruhiy ongini va turmush tarzini shakllantirgan edi va u hamon ta'sir ko'rsatmoqda".

Abu Nasr Farobiy-O'rta Osiyoning mutafakkiri va qomusiy olimi. Yunon falsafasini chuqur bilgani, unga sharxlar bitganligi va jahonga targ'ib qilgani hamda zamonasining ilmlarini puxta o'zlashtirib, fanlar rivojiga ulkan hissa qo'shganligi uchun „al Muallim assoniy“ („Ikkinchi muallim“, „Aristoteldan keyin“), „Sharq Arastusi“ nomiga sazovor bo'ldi. Farobiyning inson va jamiyat, ularning o'zaro ta'siri, davlat, siyosat, urush va tinchlik kabi masalalariga bag'ishlangan asarlari sirasiga „Fozil odamlar shaxri“ haqida kitob, „Baxt saodatga erishish“ haqida risola, „Fuqarolik siyosati“, „Jamiyatni o'rganish

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

haqida”, „Davlat arboblari haqida hikmatlar” nomli asarlarida inson, jamiyat, siyosat, adolat, odob-axloq, ta'lim-tarbiya to'g'risida fikrlari bayon etilgan.

Farobiyning chuqur falsafiy kuzatishlariga e'tibor bersak, unda insonni faol harakatda, yaratishda bo'lishi va uni tabiat bilan munosabatiga e'tibor bergan. Jamiyat va inson yagonadir, jamiyat va davlat taraqqiyotini insonlar faoliyatisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Jamiyatning kelib chiqishi va uning mohiyatini o'rganuvchi maxsus fan zarurligini Farobiy chuqur his qiladi. Odamlar rivojlanishlari va yaxshiroq yashashlari uchun ular jamoaga birlashishga majbur bo'ladilar. Shu tariqa jamiyat zaruriyat taqdiri bilan vujudga keladi. Jamiyat o'z qonunlari asosida rivojlana boshlaydi.

Farobiy qarashlarining asosiy tamoyili bu adolatparvarlikdir. Ideal shaharda ham adolat hamma narsadan ustun: hammaning tengligi, hamkorligi va ahilligi mana shu davlatni asosiy tayanchi va kelajak ravnaqidir. Farobiy sharqda birinchilar qatorida davlatning monarxiya shaklida cheklanib qolmasdan uni bir necha kishi tomonidan boshqarish kerak degan xulosaga keladi. Chunki bir insonda Farobiy talab qilgan o'n ikkita fazilat mujassam bo'lmasligini aniq tushunib aytgan mutafakkirdir.

Farobiy ko'plab xorijiy tillarni o'rganib, ular orqali Aflotun, Arastu kabi buyuk mutafakkirlarning ilmiy merosidan baxramand bo'ladi. U matematika, meditsina kabi tabiiy fanlar bilan bir qatorda falsofiya, logika, siyosat, musiqa, davlat haqidagi ijtimoiy fanlarning soxalari bilan ham shug'ullandi va o'zining yuzdan ortiq asarlarini yozib qoldirdi.

Mutafakkirning ijodiy merosini o'rganish borasida olimlar samarali ijod qilmoqdalar. Farobiyning kitoblarini ro'yhatini tuzish va undagi ijtimoiy – falsafiy, siyosiy fikrlarni o'rganish borasida Bayxaki, Al-Nadima ibn Usaybi, Dexuzzo, Umar Tarrux, Xorten Diteritsi, Shteynshneyder, Brokkelman, Axmat Atin, M.M. Xayrullayev va boshqalar samarali mehnat qilganlar. Farobiyning asarlari Leningrad, Moskva, Toshkent, Dushanbe, Baku, Qozon, Kair, Bayrut, Damashq, Istanbul, Leyden, London, Parij, Madrid, Nyu-York, Tehron va boshqa shaharlarning muzey va kutubxonalarida saqlanib kelinmoqda.

Abu Nasr Farobiy ta'lim – tarbiya masalasida xususan aqliy tarbiyaga, ma'rifatli bo'lishga, aqlni mavjud bilimlar bilan boyitish, to'ldirishga katta e'tibor beradi. Har qanday tarbiyani, xususan aqliy tarbiyani, ya'ni bilimlarni o'rganishni inson yoshlikdan boshlashligi zarurligi to'g'risidagi fikrni Abu Nasr Farobiy alohida qayd qiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Forobiy o'tkir didi va ajoyib musiqiy qobiliyati tufayli o'rta va yaqin Sharqda yashovchi turli xalqlarning musiqa madaniyati bilan yaqindan tanish edi. Alloma soz chalar, kuy ijro etib, odamlarga kuchli ta'sir berar, goho jo'shqin kishilarni xomush ahvolga solar, ba'zan esa ziyraklarni uxlatardi, xullas, shinavandalarni hayratda qoldirganligi to'g'risida rivoyatlar mavjud. Ilmda esa u olamshumul ahamiyatga ega asarlar ijod etib, musiqashunoslik tarixida so'nmas iz qoldirdi. Manbalarda uning «Ilmlarning tasnifi haqida», «Musiqa haqida so'z», «Musiqa haqida katta kitob» va boshqa ko'plab asarlari tilga olinadi. «Musiqa haqidagi katta kitob»ida u musiqa ilmining nazariy va amaliy qismlari haqida mufassal fikrlarini bayon qiladi.

Nazariy ilm musiqaning asoslari, ya'ni tarkibiy qonunlarini tashkil qiladi. Alloma ularni o'rganish uslublari ustida sof nazariy, ya'ni musiqa materiyasidan mustasno holda fikr yuritadi. Amaliy ilmda esa shu tushuncha va kategoriyalar bevosita musiqaga bog'liq holda o'rganiladi. Farobiyning fikricha, har qanday ilmda insonning kamol topmog'i uchun uchta holatga murojaat qilinadi: uning asoslarini puxta egallash, shu fan asoslaridan kerakli natijalar chiqara bilish, mavjud xatoliklarni topish hamda tuzata olish.

Farobiy o'z zamonasining cholg'u asboblarni mukammal va atroflicha o'rgangan. Bunga qadimiy professional musiqaning yetakchi sozi udni asos qilib olgan. Ma'lumki, qadimiy udlar avvalo ikki torli bo'lib, ular zir va bam deb nomlangan. Bam yuqoridagi yo'g'on tor, zir pastki qismdagi ingichka tor bo'lgan. Keyinchalik asbob uch-to'rt torli bo'lganida, birinchisi bam, ikkinchisi masna, uchinchisi maslas, to'rtinchisi zir deb atala boshlagan.

Forobiy ud musiqa cholg'usiga beshinchi torni o'rnatgan. U xad deb atalgan. Bundan tashqari Forobiy o'z asarlarida haqiqiy sanatkori ahloqi haqida ham qimmatli mulohazalarini bayon etgan. Farobiy sa'atning taqlidiylik shu husiyatiga egaligini ta'kidlab. Ana shu taqlidiylik idrok ejtuvchida hissiyot va tasavvur uyg'otadi. San'atkor o'z hayolot kuchi, ijodiy qudrati bilan umumiy g'oyalarni yakka qiyofalarda in'ikos ettiradi. U nutqni turlarini mantiqiy nuqtai nazardan tadqiq etar ekan, she'riy nutqni-mutloq yolg'on, sofistika nutqni asosan yolg'on, hitobiy nutqni bir xilda ham yolg'on, ham rost, dialektik nutqni asosan rost, isbotiy (apodiktik) nutqni mutlaq rost deydi

Farobiy san'atkorning qobiliyati tug'ma bo'lishini alohida ta'kidlab o'tadi: «... shoirlar chindan tug'ma qobiliyatli va she'r bitimga tayyor tabiatli kishilar bo'ladi...» Ayni paytda faylasuf birgina iste'dod bilan etuk shoir bo'lish mumkin emasligini ham aytib o'tadi. Shu bois «shoirlarning she'r ijod qilish borasidagi ash-voli kamolatga etishgani va etishmagani jihatidan turlicha beladi».

ITALY

ITALY

Forobiy ko'p jildlik «Musiqqa shaqidagi katta kitob» asarida musiqiy bilimni ijro san'ati bilan bog'liq bo'lgan musiqiy amaliyotga va musiqaning «sof o'zini», ijrochilikka bog'lanmagan holda o'rganadigan nazariyaga ajratadi. Kitobda ohang tazimidagi uyg'unlik, zarb singari hodisalar tahlil etiladi. Shu munosabat bilan nafosatshunos tovushlar bilan emas, balki tovushlar tasavvurini beruvchi raqqoslarning musiqiy g'oyaga bo'ysungan ohangiy harakatini anglatuvchi ritmik mimika- ohangiy harakat tushunchasini kiritadi. Shuningdek, kitobdan yaqin va O'rta Sharqdan ma'lum bo'lgan musiqiy asboblari, ularni ijro etish yellari, usullari haqida, umuman musiqqa tarixi to'g'risida atroflicha ma'lumot olish mumkin.

Forobiy "Musiqqa haqida katta kitob" degan ko'p jildli asari bilan o'rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashhur bo'ldi. U musiqqa ilmini nazariy, amaliy tarmoqlarga, kuylarning ichki tuzilishi, qonuniyatlarini hisobga olib ta'rif va ilmi iqoga ajratadi.

Forobiy musiqqa nazariyasida tovushlar vujudga kelishining tabiiy-ilmiy ta'rifini beribgina qolmay, kuylar garmoniyasining matematik prinsiplarini ochadi, turli jadvallar, geometriya qoidalari asosida ko'plab murakkab chizmalar keltiradi. U Sharq musiqasining ritmik asosini dalillar bilan sharhlab beradi. U ritmlarni tashkil etgan zarb birliklari bo'lmish naqralar, ularning birikmasidan hosil etiladigan ruknlarning turli xillari asosida yaratiladigan ritm o'lchovlari va turlarini yoritib bergan.

U "Musiqqa haqida katta kitob" degan ko'p jildli asari bilan o'rta asrning yirik musiqashunosi sifatida ham mashhur bo'ldi. U musiqqa ilmini nazariy, amaliy tarmoqlarga, kuylarning ichki tuzilishi, qonuniyatlarini hisobga olib ta'rif va ilmi iqoga ajratadi. "Musiqqa haqida katta kitob"da faqat musiqqa nazariyasi va tarixi bayon etilmay, Sharqda ma'lum bo'lgan rubob, tanbur, nog'ora, ud, qonun, nay kabi musiqqa asboblari hamda ularda kuy ijro etish qoidalari tafsiloti ham berilgan. Forobiyning o'zi mohir sozanda, bastakor, manbalarda yangi musiqqa asbobini ixtiro etganligi, unda nihoyatda ta'sirchan kuylar yaratgani qayd etiladi. Forobiy musiqqaga inson axloqini tarbiyalovchi, sihat-salomatligini mustahkamlovchi vosita deb qaragan. Uning musiqqa sohasida qoldirgan merosi musiqqa madaniyati tarixida olamshumul ahamiyatga ega.

Bugungi kunda ma'naviy va jismoniy barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish biz uchun umummilliy, umumdavlat miqyosidagi kechiktirib bo'lmaydigan vazifa sanaladi. Bu ezgu maqsad yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarimizni izchil va qat'iyatlilik bilan davom ettirish bugungi siyosatimizning diqqat markazida turibdi. Haqiqatdan ham mustaqillikning dastlabki

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

kunlaridanoq bu masalaga katta va uzluksiz e'tibor berib kelinmoqda. Har bir barkamol avlod va har bir fuqaro o'z xalqining qadimiy madaniyatini bilmog'i darkor.

Tarixiy madaniyatini bilgan odamgina xaqiqiy barkamollikka va xaqiqiy taraqqiyotga erishadi. O'z xalqining tarixini, milliy qadriyatlarini, tilini, istiqbol manfaatlarini bilmagan, qadrlamagan, milliy mansubligini unutgan, o'z millatining istiqboli uchun qayg'urmaydigan, kurashmaydigan kishilarda milliy g'urur ham, millat bilan faxrlanish ham, millatparvarlik ham bo'lmaydi. Bunday kishilarni ma'naviy barkamol inson deya olmaymiz.

Musiq – qadim zamonlardan buyon odamlar tomonidan ijro etiladigan va ular tomonidan sevib tinglanadigan san'at turidir. Musiq yangraganda barcha insonlarning dillari quvonchga to'ladi. U hayotni yanada go'zallashtirib boradi. Hozirgi madaniyat olamida oz bo'lsa ham san'atga aloqador va yaqin bo'lmagan biror kishi topilmasa kerak. Kino, televideniya, teatr, musiq, rasm, badiiy asar bizning hayotimizda mustahkam o'rin olgan.

San'atning shu xillari orasida musiq san'atining ta'siri ayniqsa kuchlidir. O'zbek musiqasi bosib o'tgan tarixiy jarayoni uning insoniyat tarixida tutgan o'rnini milliy qadriyatlarimiz bilan tanishishdir.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Xayrullayev M.M. Forobiy va uning falsafiy risolalari. Toshkent .1963.
2. 10.Matyoqubov O. Farobiy sharq musiqasi asoslari haqida T., 1990yil
3. 11.Vizgo T. O`rta Osiyo musiqasi asboblari .Moskva.,1980yil
4. 12.Karomatov F. O`zbek cholg`uchilik musiqasi M., Muzika 1980 yil
5. "O`zbekiston Tarixi" «Sharq» Nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriri. 2013-yil
6. "O`zbekiston tarixi" Toshkent. «Iqtisod moliya» 2006-yil" Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari". Yoshlar Nashriyot uyi. Tosheknt. 2019-yil.

